

Strang 3: Evidenzbasierte Gesundheitsversorgung -> Kurzvortrag

Dys-Phappgy – partizipative Entwicklung einer digitalen Anwendung zur evidenzbasierten logopädischen Therapiebegleitung bei Dysphagie

AutorInnen

J.-V. Steindorff¹ (M.Sc.), M. Hawighorst³ (B.Sc.), H. A. Elsuson³ (M.Sc.), Prof. Dr. D. Paulicke^{1,2}, Prof. Dr. P. Jahn¹

¹ AG Versorgungsforschung, Pflege im Krankenhaus, Department für Innere Medizin, Universitätsmedizin Halle (Saale)

² Akkon Hochschule für Humanwissenschaften, Institute for Applied Innovation in Healthcare (ITAC), Fachbereich Medizinpädagogik, Berlin

³ LichterSchatten – Therapiezentrum GmbH

Hintergrund:

In der logopädischen Behandlung von Schluckstörungen führen knappe Ressourcen und diverse Wandelprozesse zu einer Unterversorgung von Betroffenen bei gleichzeitig steigendem Bedarf. Eine hochfrequente und evidenzbasierte Therapie kann somit nicht flächendeckend gewährleistet werden - mit gravierenden Auswirkungen auf die (Über-) Lebensdauer und –qualität. Der zunehmende Einsatz von digitalen Technologien kann hier ein entscheidender Faktor sein, TherapeutInnen und PatientInnen sowie deren Angehörige mittels bedarfs- und nutzendenorientierter Angebote darin zu unterstützen, die Therapie auch im häuslichen Umfeld zu flankieren. Insbesondere die ambulante Versorgung in ländlichen Regionen kann davon profitieren. Daher wird eine bedienungsfreundliche digitale Anwendung, in der die Endnutzenden Zugriff auf evidenzbasierte Informationen erhalten sowie bei gezielten Übungen angeleitet und unterstützt werden, auf diese Eignung hin entwickelt, in den Alltag implementiert und überprüft.

Zielsetzung:

Das Ziel des BMBF-geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojektes Dys-Phappgy ist es, mithilfe des gewählten methodischen Vorgehens Daten der externen Evidenz aus der Forschung mit der internen Evidenz der Zielgruppen zu einer bedarfs- und anwendungsorientierten digitalen Anwendung zusammenzuführen.

Methode:

Um die Anwendbarkeit und den Nutzen im Alltag seitens der Zielgruppen gewährleisten zu können, wurde ein explorativ-sequenzielles Mixed-Methods-Design gewählt. So bilden Einzelinterviews, teilnehmende Beobachtungen und interaktive Testungen die Basis der co-kreativen Entwicklung und partizipativen Evaluation: TherapeutInnen, Betroffene sowie deren Angehörige geben Auskunft und Feedback zu evidenzbasierten Informations-, Übungs- und Nutzungsbedarfen. Auch standardisierte Fragebögen dienen der Datenerhebung und iterativen Optimierung der zu entwickelnden Prototypen.

Ergebnisse:

Der stetige Austausch mit den Zielgruppen sowie das systematisierte und in den Designprozess eingebundene Feedback, ermöglicht die konkrete Erhebung der erforderlichen Inhalte und Gestaltung einer digitalen Unterstützung für die Dysphagietherapie.

Durch die niedrigschwellige Bereitstellung z.B. edukativer und multimodaler Inhalte sollen LogopädInnen, PatientInnen und Angehörige darin befähigt werden, den therapeutischen Fortschritt mittels evidenzbasierter Informationen und Übungen individuell begleitet, proaktiv und eigenverantwortlich mitzugestalten.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis:

Bei der Entwicklung innovativer Versorgungskonzepte empfiehlt es sich, die Zielgruppen im Zuge eines partizipativen Forschungsprozesses kontinuierlich zu involvieren, um so die Passfähigkeit des zu entwickelnden Produktes hinsichtlich der handhabbaren Einbindung in den häuslichen Alltag, den empfundenen Nutzen sowie die Akzeptanz hervorheben und durch Erprobung und Evaluation reale (technologieunterstützte) Mehrwerte in der ganzheitlichen Behandlung generieren zu können.

Kernaussage:

Dem derzeit zu konstatierenden Mangel an evidenzbasierten und digital unterstützten Versorgungskonzepten in der Behandlung von Schluckstörungen sollte und kann durch partizipativ mit den Zielgruppen gestaltete Entwicklungsprozesse begegnet werden.

Quellenangaben:

Dziewas R., Pflug C. et al., Neurogene Dysphagie, S1-Leitlinie, 2020, in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (abgerufen am 04.10.2024)

Aguiar, M., Trujillo, M., Chaves, D., Álvarez, R. & Epelde, G. (2022). mHealth Apps Using Behavior Change Techniques to Self-report Data: Systematic Review JMIR Mhealth Uhealth 2022;10(9):e33247 URL: <https://mhealth.jmir.org/2022/9/e33247> DOI: 10.2196/33247

Cichero, J. et al. (2016). Development of international terminology and definitions for Texture-Modified Foods and Thickened Fluids used in Dysphagia Management: the IDDSI Framework. Dysphagia, 32(2), 293–314. <https://doi.org/10.1007/s00455-016-9758-y>

Interessenskonflikte

Es bestehen keine Interessenskonflikte seitens der AutorInnen.